

HOSILDORLIGI YUQORI TUT NAVLARINI IN VITRO USULIDA KO‘PAYTIRISH KO‘RSATKICHLARINI TAHLIL ETISH

Mirzayeva Yorkinoy Yarkulovna¹, Kuanishbaeva Xurliman Tashkentbaevna², Karimova
Gulbahor Hakim qizi³

¹Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida dotsenti

²Qoraqalpog‘iston Qishloq Xo‘jaligi va Agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

³Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi talabasi 4-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18833089>

Annotatsiya. Maqolada hosildorligi yuqori tut (*Morus*) navlarini in vitro sharoitda ko‘paytirish texnologiyasi, uning biologik va iqtisodiy ahamiyati hamda asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlil qilingan. Tut daraxti ipak qurtining asosiy oziq bazasi hisoblanadi. So‘nggi yillarda tut bargidan choy tayyorlash hamda mevasidan oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalanishning ahamiyati ortib bormoqda. Tadqiqot natijalari yuqori hosildor navlarni tez va samarali ko‘paytirish imkoniyatlarini asoslab beradi.

Аннотация. В статье проанализированы технология размножения высокоурожайных сортов шелковицы (*Morus*) в условиях in vitro, её биологическое и экономическое значение, а также основные показатели эффективности. Дерево шелковицы является основной кормовой базой для тутового шелкопряда. В последние годы возрастает значение использования листьев шелковицы для производства чая и её плодов в пищевых целях. Полученные результаты обосновывают возможность ускоренного и эффективного размножения высокоурожайных сортов.

Abstract. The article analyzes the technology of in vitro propagation of high-yielding mulberry (*Morus*) varieties, its biological and economic significance, and the main efficiency indicators. The mulberry tree serves as the primary food source for the silkworm. In recent years, the importance of using mulberry leaves for tea production and its fruits for nutritional purposes has increased. The obtained results substantiate the possibility of rapid and efficient propagation of high-yielding varieties.

Kalit so‘zlar: tut (*Morus*), in vitro ko‘paytirish, mikroklonal ko‘paytirish, regeneratsiya, eksplant, kallus, sterilizatsiya, oziqa muhiti, fitogormonlar, adaptatsiya, hosildor navlar.

Ключевые слова: шелковица (*Morus*), размножение in vitro, микроклональное размножение, регенерация, эксплант, каллус, стерилизация, питательная среда, фитогормоны, адаптация, высокоурожайные сорта.

Keywords: mulberry (*Morus*), in vitro propagation, microclonal propagation, regeneration, explant, callus, sterilization, culture medium, phytohormones, acclimatization, high-yielding varieties.

Kirish

Tut (*Morus*) o‘simligi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida muhim strategik ekinlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ipak qurti uchun asosiy oziqa manbai bo‘lganligi sababli, hosildor va kasalliklarga chidamli tut navlarini ko‘paytirish dolzarb masalalardan biridir.

An'anaviy vegetativ ko'paytirish usullari (qalamcha, payvandlash) ko'p vaqt talab etadi va kasalliklarning tarqalish xavfi yuqori bo'ladi. Biotexnologiyaning rivojlanishi natijasida o'simliklarni in vitro sharoitda mikroklonal ko'paytirish usuli ishlab chiqildi. Ushbu usul qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda, genetik jihatdan bir xil va sog'lom ko'chatlar olish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot ishining maqsadi - hosildorligi yuqori tut navlarini in vitro sharoitda ko'paytirish samaradorligini aniqlash va asosiy ko'rsatkichlarni tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot obyekti: Tadqiqot obyekti sifatida hosildorligi yuqori bo'lgan Jarariq- 9 tut navi tanlab olingan.

Tadqiqot usullari: Eksplant tanlash – yosh novda uchlari va kurtaklardan foydalanilgan. Sterilizatsiya jarayoni – 70 % etanol (30 soniya), so'ngra 0,1% simob xlorid yoki natriy gipoxlorit eritmasida 5–10 daqiqa ishlov berilgan.

Oziqa muhiti – Murashige va Skoog (MS) oziqa muhiti asos qilib olingan.

Fitogormonlardan Sitokininlar (BAP – 0,5–2,0 mg/l). Auksinlar (IAA yoki NAA – 0,1–1,0 mg/l) dan foydalanildi.

O'simlikni o'stirish sharoiti: Xonadagi harorat 24–26°C, yorug'lik esa 16 soatlik rejimga va namlik 60–70% bo'lishi tashkil etilgan.

Tanlab olingan tutni tiklanishi, kallus hosil bo'lishi, ildizlanish foizi va ko'chatlarning moslashish darajasi urganildi.

O'rganilayotgan tadqiqotimizda olib borilgan sterilizatsiya samaradorligi eksplantlarni sterilizatsiya qilish jarayonida natriy gipoxlorit eritmasi bilan ishlov berilgan namunalarda zararlanish darajasi 10–15% ni tashkil etdi. Simob xlorid bilan ishlov berilganda esa bu ko'rsatkich 5–7% gacha kamaydi. Biroq, yuqori konsentratsiya eksplant to'qimalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi o'rganildi.

O'rganishlarimiz davomida qaysi bir ozuqa muhitda kallus hosil bo'lishi o'rganilganda MS muhitiga 1,0 mg/l BAP va 0,5 mg/l NAA qo'shilganda kallus hosil bo'lish ko'rsatkichi 80–85% ni tashkil etdi. Fitogormonlar nisbatining o'zgarishi kallus tuzilishi va rangiga ta'sir ko'rsatdi.

Tiklanish yani kesib olingan tut o'simligini o'sish ko'rsatkichi Optimal gormon muhitida regeneratsiya darajasi 75–90% oralig'ida bo'lishi o'rganildi. Eng yuqori natija 1,5 mg/l BAP qo'llanganda olingani qayd etildi. Kurtaklar 10–14 kun ichida rivojlana boshladi. Ildiz hosil bo'lishi Yarim konsentratsiyali MS muhitiga 0,5 mg/l IAA qo'shilganda ildizlanish darajasi 85% ga etdi. Ildizlar 2–3 hafta davomida shakllanana boshlangani aytib o'tilgan. O'rganilayotgan tut navida adaptatsiya bosqichi ma'lumotlari quyidagicha bo'lgan. Laboratoriya sharoitidan issiqxona sharoitiga o'tkazilgan ko'chatlarning yashab qolish darajasi 80–85% ni oshishini, moslashish davrida namlikni bosqichma-bosqich kamaytirish ijobiy natija berar ekan. Tadqiqotchi olimlar tomonidan olib borilgan va olingan natijalarni o'rganish davomida, tut navlarini in vitro ko'paytirishda eksplant turi va fitogormonlar nisbati muhim ahamiyatga ega ekanligi, sitokininlarning optimal konsentratsiyasi kurtak hosil bo'lishini tezlashtirishi va auksinlar esa ildiz hosil bo'lishini rag'batlantirishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Tut navlarini mikroklonal ko'paytirish bilan an'anaviy ko'paytirish usullari solishtirilganda, mikroklonal ko'paytirilganda kasalliklardan xoli o'simliklar yetishtirish, qisqa muddatda ko'p miqdorda ko'chat olish, seleksiya jarayonini tezlashtirish imkonini berishi olingan ilmiy tadqiqot natijalarida asoslab berilgan.

Shuningdek, laboratoriya sharoitining qat’iy nazorat talab qilishi zarurligi ushbu talabga javob berilmasa xarajatlarning nisbatan yuqoriligi usulning asosiy kamchiliklaridan biriligi qayd etilgan.

Xulosa: Hosildorligi yuqori tut navlarini in vitro usulida samarali ko‘paytirish mumkin ekan. MS oziqa muhiti va 1,0–1,5 mg/l BAP optimal regeneratsiya ko‘rsatkichini ta’minlashi. Yarim konsentratsiyali MS + 0,5 mg/l IAA ildizlanish uchun samarali hisoblanishi. Adaptatsiya bosqichida esa namlik va haroratni bosqichma-bosqich moslashtirish ko‘chatlarning yashovchanligini oshirishi va mikroklonal ko‘paytirish ipakchilik va tut plantatsiyalarini kengaytirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga egaligi asoslab berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yorqinoy Mirzayeva., Ergashali Asronov., Anzura Suvonova., Application of innovative technologies in the propagation of mulberry seedlings from cuttings in closed areas and use in the organization of maternity intensive mulberry groves. E3S Web of Conferences **563**, 03037 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303037> *ICESTE 2024*
2. Mirzayeva Yo.Ya., Khujamshukurov N.A., Kuchkarova D.X. Getting Sprouts from Mulberry Trees in in vitro conditions. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (Number 4, 2020). – India, 2020. – Volume 9. – P. 3152-3161 (ISSN: 2319-7706)
3. Mirzayeva Yo.Ya., Khujamshukurov N.A.,Sohibova N.S. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids. Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19). International multidisciplinary conference. – USA, 2020. – P. 847-854.
4. Mirzayeva Yo.Ya., Nutrient types for explants in in-vitro Propagation of mulberries and microcloning Indicators of mother material. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023; March 1-3, 2023). – Rostov-on-Don, Russia, 2023. – Volume 376 (2023). – P. 1-9 (E3S Web of Conferences 376, 02007 (2023); doi.org/10.1051/e3sconf/202337602007)
5. Mirzayeva Y.Y., Sabirova M. Tutchilikda biotexnologiya. O‘quv qo‘llanma Toshkent: “Navruz” nas’hriyoti. 2023. – 156 bet
6. A.T. Khazratov.,V.U.Akhmedova., H.K.Juraeva., N.K.Alieva.,Y.Y. Mirzaeva D.A. Hamraeva . F.U. Mustafina . Design and optimization of controlled propagation Systems for coniferous species: A biotechnological Approach to mass clonal multiplication. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization of IOTPE ISSN 2077-3528 IJTPE Journal September 2025 Issue 64 Volume 17 Number 30 ISSN 2077-3528 IJTPE Journal. www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com